

«BASPA SÓZDE KÓRKEM AWDARMANÍN METODLARI»
Xojanazarova Nargiza Raxat qızı
NMPI akademiyalıq liceyi Jaslar menen islesiw bólimi jetekshisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933118>

Annotaciya: Qaraqalpaq til biliminde, ádebiyattanıw iliminde, qaraqalpaq jurnalistikasında usı waqıtqa deyin awdarma máselesi – kórkem awdarma teoriyası arawlı úyrenilmedi. Awdarmanıń jurnalstika ushın qanday áhmiyeti bar, onıń tutqan ornı qanday degen sorawlarǵa juwap taba aldıq. Awdarma eki til obyektin bir biri menen baylanıstıratuǵın qural ekenligin tastıylay aldıq. Aadarma arqalı jańa kóz qarastır, rawajlanıwlar payda bolatuǵınlıǵın ilimiy kóz qarastan dáliyllew múmkinshiligine iyemiz. Biz múmkinshiliklerimizden kelip shıǵıp, izertlew barısında qaraqalpaqstan baspasózinde kórkem awdarma máselelerin onıń metodların ashıp beriwge umtıldıq. Ortaǵa taslanǵan problemanı izertlewdiń ilimiy metodları sıpatında ulıwmalıq ilimiy, salıstırmalı analiz metodları qollanıldı, jıynalǵan faktler hám materiallar boyınsha teoriyalıq juwmaqlar shıǵarıldı

Gilt sózler: awdarma máselesi; kórkem awdarma; baspa sóz awdarması; jurnalistik analiz, aspektlerge dıqqat awdarıw; individual stil; kompoziciya; awdarma tariyxı; awdarma gipotezaları; kórkem shıǵarma; dóretiwshilik process; “awdarma” qaǵıydaları; jurnalistikalıq awdarma; shet tili lingvistikalıq quralları; original hám awdarma; awdarma teoryası; lingvistikalıq baǵdarlar; awdarma estetikası;

Shıǵarmanı awdarmalaw ushın álbette túp nusqa menen tolıq tanısıp shıǵıw kerek, biraq bul kórkem awdarma ushın jetkiliksiz. Kórkem awdarma kewildegidey, kitap oqıwshı ushın túsinikli, anıq bolıwı ayrıqsha juwapkershilikti talap etedi. Kóplegen ilimiy miynetlerde jazılıwınsha, tekstti avtor túsingendey, yaǵnıy ol oylaǵanday etip oylaw procesi ámelge assa awdarma nátiyjeli shıǵadı. Eń birinshiden túp nusqanıń ideyalıq mazmunın shayırdıń kórkem maqsetin túsiniw kerek onnan soń awdarmalaw jumısı baslanadı. Kórkem awdarmada túsiniw procesi úlken áhmiyetke iye hám bul germenewtik metodtıń tiykarı esaplanadı.¹

Germenewtikalıq metod tariyxı antik mádeniyat dáwirine barıp taqaladı. Evropada bul pán miloddan aldınǵı 3000-jılǵa payda bolǵan. Onıń baslı wazıypası basqa tildegi pikirlerdi túsindiriwi, sholıwǵa tiykarlanǵan. Germenewtika (grekshe hermeneutica—túsindiremen, tastıyqlayman mánisinde) XX ásir ortalarında ekzegetika (grekshe—sholıw haqqındaǵı táliymat) menen orın almasqan. Germenewtika eń dáslep (kópshilik jaǵdayda eskirgen, dáslepki mánileri túrli ózgerislerge ushraǵan) tekstlerdiń birlestiriwshi mánilerin tiklewge tiykarlanǵan táliymat bolǵan.² Áyyemgi eski tekstlerdiń mánileri dáwir ótiwi menen ózgerislerge ushraydı yáki jeterli dárejede itibar berilmegenligi sebepli forması buzıladı hám tolıq oqıp úyreniw hám túsiniw imkanıyatı joǵaladı. Mine usınday tárepleri ózgergen tekstlerdi tildiń leksika-grammatikalıq imkanıyatları arqalı izertlep, dáslepki mánisin tiklewge arnalǵan pán germenewtika delinedi. XXI ásir baslarında bul pánge jańasha kóz qarastır baslandı.

¹Чуковский К. «Высокое искусство. Принципы художественного перевода», Москва, «Азбука», 2014, 383-с.

²Z.Xalimova. «Tarjima qoidalari va estetikasi», Toshkent, «Óqituvchi», 1982, 56-bet.

Germenevtikalıq metodtıń tiykarın túsiniw procesi quraydı. Solay eken usı orında, túsiniw processiniń ózi ne ol qanday júz beredi, neni qanday túsiniw kerek, degen soraw payda boladı. Germenevtika úlken haqıyqattı, sonshelli úlken insan dizginindegi hátteki perishte hám payǵambarlar dizgininen de joqarı bolǵan úlken haqıyqattı túsiniw procesin qalıplestiretuǵın pán yáki metod. Barlıqtı úyreniw tiykarınan filosofiyaniń wazıypası. Filosofiya álem jaratılıwınıń nızam-qaqıydalar sistemasın jaratadı, siztemalastıradı hám túsindiredi. Germenevtika bolsa, mine usı sistemaniń anıqlıǵın túsindiriwge járdem beredi.³ Ómirde hámme nárese insan qálewi menen ámelge asa bermeydi. Biz bunı túsiniw ushın germenevtikalıq metod qaqıydalarınan paydalanamız.

Germenevtika kórkem shıǵarmanı úyreniwge metodlıq jantasıw sheńberinde bul procestiń anıq dinamikasını támiynleydi. Túsiniw bir tárepten alıp qaraǵanda, intellektual ómir ushın hesh qanday mashqala tuwdırmaytuǵın hádiyse, sonday-aq onıń mazmunın túsiniw til bilgen adam ushın hesh qanday qıyınshılıq payda etpeytuǵınday bolıp kórinedi. Biraq bul bar joǵı ústirtin jaǵday. Negizi tekstti, kórkem shıǵarmanı túsiniw, onı sanaǵa tikkeley qabil etiw, sińdiriw oǵada úlken ruwhıy-psixologiyalıq iskerlik penen júzege shıǵadı: sebebi hár bir adam óz aldına bir dúnya, onıń basqalardan ajralıp turatuǵın ózine tán kóz qarası bar.⁴ Mine usı dúnya qaras shıǵarmadaǵı obrazlı túsiniwler arqalı azıqlanadı. Biz benen siz bilgen dúnya obrazlı dúnya elementleri menen bayıtıladı. Biz kórkem shıǵarmanı analizlewde tek ǵana dóretiwshiniń mentaliteti menen sheklenip qoymawımız kerek. Sebebi obrazlı kóz qaras, obrazlı dúnya jaratılǵan kórkem shıǵarmanı oqıwı lazım bolǵan jámiyet aǵzalarınıń ruwhıy-psixologiyalıq tayarlıǵına baylanısh.⁵ Shıǵarma avtorı menen oqıwshı arasındaǵı pikirlew qabileti processiniń óz-ara jaqın psixologiyalıq, mánáwiý baylanıshlıǵı «kongeniallıq» dep ataladı. (slovar inostrannıx slov—Moskva:Russkiy yazık, 1983-S.243). Usı orında kitap oqıwshıǵa say qásiyetlerdi anıqlawda bizge germenevtika járdem beredi.

Germenevtikalıq metodtı qollanıw ushın Germaniyalı filosof hám jazıwshı Shleyermaxer eki aspektti ajratıp kórsetken: lingvistikalıq aspekt hám psixologiyalıq aspekt. Bulardıń birinshisinde shıǵarmanıń mazmunın quraytuǵın sózlerdiń grammatikalıq, leksika-semantikalıq imkaniyatları tiykarında jaratılǵan mánis-mazmun, waqıyalar syujettiń birlestiriwshı áhmiyetli quralı esaplanadı.⁶ Yaǵnıy sózlerdiń grammatikalıq sózlik mánilerine tiykarlanıp, olar arqalı sol waqıya hádiyseniń jańa forması jaratıladı. Bul ápiwayı jaǵday. Biz ushın eń áhmiyetlisi shıǵarma tekstiniń tıp mánisin joytpastan, jańa dúnyanı jaratıw, fantaziya islew imkaniyatın jetilistire alıw mashqalası. Bunday analizlew psixologiyalıq aspekt dep ataladı. Bul túsiniw óz ornında bir qansha metod hám usıllarǵa súyenedi.

1. Sillogizm, yaǵnıy waqıya, hádiyseler qalıplesiwin induktiv hám diduktiv metodta úyreniw yáki pútinniń bólekke, bólektiń pútinge múnásebetin qalıplestiriw;

³ М.Тожибоев. Бадий асарнинг сўзсиз таржимаси. «Жаҳон адабиёти» журнали, 2018, №4, 198-бет.

⁴Қолдошев О. Таржима назарияси амалиёти. Тошкент, «Фан», 2015. 98-бет.

⁵Z.Xalimova. Tarjima qoidalari va estetikasi. Toshkent, «Oqituvchi», 1982, 56-bet.

⁶ Тожибоев М. Бадий асарнинг сўзсиз таржимаси. «Жаҳон адабиёти» журнали, 2018, №4, 198-бет.

Қолдошев О. Таржима назарияси амалиёти. Тошкент, «Фан», 2015. 98-бет.

Z.Xalimova. Tarjima qoidalari va estetikasi. Toshkent, «Oqituvchi», 1982, 56-bet.

2. Transformaciya yaʼniy waqiya hám hádiyselerdiń ruwhiy-psixologiyalıq aspekte bir procesten ekinshisine kóshiriwge aytladı. Bayan etlip atırǵan shıǵarma syujetin kitap oqıwshınıń sanasında hár túrli shárayat hám obrazlar qatanasıwında túrli mazmun, túrli mákan, zaman, antropomik shegaralardıń bolmawı hám insańǵa ruhiy jaqtan álemniń jalǵız gúzetiwshisi hám jaratıwshısı statusına shıǵa alıw imkaniyatın jaratadı;

3. Kórkem qıyal yaʼniy shıǵarmadaǵı waqıyalardı qıyalımızda jaratıw, kóriw, qalıplestiriw: túsindiriw arqalı kórkem shıǵarmadaǵı konkret álemdi, waqıyalar dúzilisin sanaǵa kóshiriw hám onı sanası arqalı óziniń ishki dúnyasına aylandırıw.

Bul metodlardıń birinshisinde barlıq shıǵarmalardaǵı úlken yáki kishi waqıyalardıń ulıwmalıq yamasa jeke birligin túsinemiz. Hár bir shıǵarmadaǵı jeke waqıyalar bir tárepten úlken hám sheksiz álemniń bir kórinisi bolsa, ekinshi tárepten ózine tán bir dúnya. Olardıń ornı hám áhmiyeti eń áwele ózleri ushın áhmiyetli, sebebi biz, yaʼniy jámiyettiń basqa aǵzaları olardıń barlıǵın hám iskerńigin kóbinese sezbeı de qalamız. Shıǵarmanı oqıw procesinde oqıwshı ushın ómir, jaratılıs, pútkil jámiyet tek ǵana usı qaharmannıń átrapında jámlengendey boladı. Bul boyınsha kognitiv til biliminde de arnawlı pikirler alǵa súrilgen. «Biliw metodların tańlawda birin ekinshisine (máselen indukciyanı didukciyaǵa) qarama qarsı qoyıw nadurıs. Anıqlıq hám jekkelik múnásbetlerin alatuǵın bolsaq, bunda biliw procesiniń baǵdarı anıqlıqtan jekkelikke (induktiv) yáki kerisinshe, jekkelikten anıqlıqqa baǵdarlansa, kútilgen nátiyjege erisiw itimallıǵı az. Filosoflardıń anıqlawınsha, indukciya hám dedukciya hárekettiń ǵárezsiz formaları bolıwına qaramastan, olar hámıyshe janlı baylanısta»⁷

Bul kórsetilgen biliw metodları jaratılıstı racional (aqlǵa muwapıq) ózlestiriwge qaratilǵan. Germenevtikalıq túsiniw bolsa, onı kórkem-sentimental túsiniw kategoriyası sıpatında qabil etedi. «Germenevtika bul—eń áwele túsiniw óneriniń ámelde qollanıwına aytladı, bunda sezimniń ornı ayrıqsha ekenligin aytıp óztiw orınlı». Bunday túsiniwte kórkem obrazlar kórkem obrazlar pútkil jámiyetti qorshap turǵan ortalıqtı basqaradı. Kitap oqıwshı shıǵarmanı oqıw procesinde ruwhiy jaqtan sol momentti tánhá dep oylaydı. Bunday túsiniw kóz aldına keltiriw arqalı oqıwshınıń dúnya qarası keńeyedi. Kórkem shıǵarma oqıw jámiyet hám ulıwma álemniń , ómirdiń bekkem shinjńrlardan ibarat ekenligin ondaǵı qaharmanlar taǵdirindegi syujetti ulıwma ómir kórinisi sıpatında kóz aldımızǵa keltiriw imkaniyatın beredi.

References:

1. Muhammadiyev D. «Badiy tarjima chinakam ijoddir». «Yoshlik», 2008, №1.
2. Musaev Q. «Tarjima nazariyasi asoslari». Toshkent, «Fan». 2008.
3. Mirtemir va Yangiboy Qwchqor tarjiması. Berdimurod Qarǵaboy wǵli Berdaq ShE`RLAR. Enternet materiyalı tiykarında, Ziyo.uz
4. Pirnazarov A. Berdaq shıǵarmalarında qollanılgan dóretiwshilik usıllar. Nókis, «Bilim» baspası 1998-jıl. 3-bet.
5. Ochilov E. «Badiy tarjima masalalari». Toshkent, «Fan». 2014

⁷ М.Тожибоев. Бадий асарнинг сўзсиз таржимаси. «Жаҳон адабиёти» журналі, 2018, №4, 198-бет.

Salomov Ğ. Tarjima nazariyasiga kirish. Toshkent: «Óqituvchi», 1978, 97-bet.